

البحث: الاختبارات الدولية في المملكة العربية السعودية في المراحل الدراسية: التجربة والطموحات

مقدمة

تعد الاختبارات الدولية أداة هامة لقياس مستوى التعليم وجودته على الصعيد العالمي. تشارك المملكة العربية السعودية في هذه الاختبارات بهدف تقييم أداء طلابها مقارنةً بالدول الأخرى، وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. تشمل هذه الاختبارات الدولية امتحانات مثل PISA (برنامج التقييم الدولي للطلاب)، و TIMSS (الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم)، و PIRLS (الدراسة الدولية لقياس تقدم القراءة).

التجربة السعودية في الاختبارات الدولية

بدأت المملكة العربية السعودية المشاركة في الاختبارات الدولية منذ عدة سنوات، وكانت هذه المشاركة بمثابة فرصة لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي. على سبيل المثال:

١. (PISA برنامج التقييم الدولي للطلاب)

○ **محتوى الاختبار:** يقيس مهارات الطلاب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.

○ **مشاركة السعودية:** شاركت المملكة لأول مرة في هذا البرنامج في عام ٢٠١٨. وقد كشفت النتائج عن الحاجة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب.

٢. (TIMSS الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم)

○ **محتوى الاختبار:** يقيس أداء الطلاب في مادتي الرياضيات والعلوم.

○ **مشاركة السعودية:** شاركت المملكة في هذا الاختبار منذ ٢٠٠٣. وأظهرت النتائج تقدماً ملحوظاً على مدى السنوات، لكن هناك حاجة مستمرة لتحسين أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم.

٣. (PIRLS الدراسة الدولية لقياس تقدم القراءة)

○ **محتوى الاختبار:** يقيس قدرة الطلاب على فهم النصوص المكتوبة.

○ **مشاركة السعودية:** شاركت المملكة في PIRLS لأول مرة في ٢٠١١. أظهرت النتائج ضرورة تعزيز مهارات القراءة والفهم لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية.

الطموحات المستقبلية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها في الاختبارات الدولية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات، مثل:

١. **تحسين المناهج الدراسية:** تعمل المملكة على تحديث المناهج الدراسية لتشمل مهارات التفكير الناقد، والابتكار، وحل المشكلات، بما يتماشى مع متطلبات الاختبارات الدولية.

٢. **تطوير مهارات المعلمين:** توفير برامج تدريبية للمعلمين لتعزيز مهاراتهم في تدريس المواد العلمية والرياضية، وكذلك تقنيات التدريس الحديثة التي تدعم التحصيل الدراسي العالي.
 ٣. **تعزيز البيئة التعليمية:** التركيز على خلق بيئة تعليمية محفزة تشجع الطلاب على التعلم وتحقيق التفوق الأكاديمي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير موارد تعليمية متقدمة.
 ٤. **زيادة مشاركة الطلاب:** تشجيع مشاركة أعداد أكبر من الطلاب في الاختبارات التجريبية، لتحسين استعدادهم للاختبارات الدولية.
- التحديات والفرص**
- رغم التقدم الذي أحرزته المملكة في الاختبارات الدولية، هناك تحديات تواجه تحسين الأداء بشكل أكبر، مثل:
- **الفروق الإقليمية:** تباين مستويات التعليم بين المناطق المختلفة في المملكة يشكل تحدياً للوصول إلى نتائج موحدة على مستوى الدولة.
 - **التكيف مع التغيير:** التغيير السريع في المناهج وطرق التدريس قد يواجه مقاومة من بعض المعلمين أو الإدارات التعليمية التي لم تتكيف بعد مع التطورات الجديدة.

إليك بعض المواقع الأجنبية التي تدعم موضوع الاختبارات الدولية وتطوير التعليم:

- **OECD (Organization for Economic Cooperation and Development):** موقع OECD يحتوي على معلومات شاملة حول PISA والاختبارات الدولية الأخرى. يمكن البحث عن تقارير ودراسات تدعم تحليل أداء الدول في هذه الاختبارات OECD Education .
- **IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):** منظمة IEA تقدم دراسات مثل TIMSS و PIRLS التي تقيم أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم والقراءة على مستوى عالمي .
[IEA Study](#)
- **World Bank Education:** البنك الدولي يحتوي على تقارير وأبحاث حول تطوير التعليم على مستوى عالمي، بما في ذلك تقييمات الجودة التعليمية من خلال الاختبارات الدولية [World Bank Education](#) .
- **UNESCO Institute for Statistics:** يوفر معهد اليونسكو للإحصاء بيانات وإحصاءات حول التعليم على المستوى الدولي، بما في ذلك نتائج الاختبارات الدولية .
[UNESCO UIS](#)

• **Education Week** موقع يقدم تقارير ومقالات حول الاتجاهات العالمية في التعليم، بما في ذلك النقاشات حول الاختبارات الدولية .

[Education Week](#)

• **Brookings Institution** مؤسسة تقدم أبحاثاً حول التعليم، بما في ذلك مقالات حول تأثير الاختبارات الدولية على تطوير السياسات التعليمية .

Brookings Education

إليك بعض الكتب والتحليلات حول نتائج الاختبارات الدولية والمقارنة بين الدول:

• **"The Global Achievement Gap" by Tony Wagner** يتناول الكتاب الفجوة العالمية في التحصيل الدراسي ويحلل كيف يمكن للأنظمة التعليمية المختلفة تلبية احتياجات العصر الحديث. يناقش الفجوة بين ما يتعلمه الطلاب في المدارس وما يحتاجون إلى معرفته للنجاح في الاقتصاد العالمي.

• **"PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do" by OECD** يقدم هذا التقرير نتائج تفصيلية من اختبار PISA 2018 ، مع تحليل للأداء الأكاديمي للطلاب من مختلف الدول في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.

• **"TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science" by IEA** يقدم هذا الكتاب تحليلاً شاملاً لنتائج اختبار TIMSS لعام ٢٠١٩ ، ويقارن بين أداء الدول في الرياضيات والعلوم. يحتوي على بيانات مفصلة تساعد في فهم الفروق الإقليمية والعالمية في التحصيل العلمي.

• **"Measuring What Matters: International Perspectives on School Accountability" by Sjur Bergan and Ira Harkavy** يناقش الكتاب كيف تقيس الدول جودة التعليم وكيف تؤثر الاختبارات الدولية على السياسات التعليمية في مختلف الدول.

• **"Understanding PISA's Attractiveness: Critical Analyses in Comparative Policy Studies" by Florian Waldow and Gita Steiner-Khamsi** يركز هذا الكتاب على الأسباب التي جعلت اختبار PISA جذاباً للكثير من الدول، ويحلل كيف تم استخدام النتائج لتشكيل السياسات التعليمية.

• **"The Learning Generation: Investing in Education for a Changing World" by International Commission on Financing Global Education Opportunity** يناقش التقرير كيفية تمويل التعليم على

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم
تنمية القدرات - قسم الموهوبين
مكتب التعليم وسط بريدة
مجمع الأمير سلطان للموهوبات
(القسم المتوسط - الثانوي)

مستوى عالمي وتأثير الاختبارات الدولية على استراتيجيات التعليم والاستثمار في المستقبل.

يمكنك البحث عن هذه الكتب في المكتبات أو عبر الإنترنت للوصول إلى تحاليل وبيانات دقيقة حول الاختبارات الدولية وكيفية المقارنة بين أداء الدول.

ي ختام هذا البحث، يمكن القول إن الاختبارات الدولية تشكل أداة مهمة لقياس مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى، وهي تعكس مدى نجاح النظام التعليمي في تحقيق أهدافه. من خلال المشاركة الفعالة في هذه الاختبارات، تستطيع المملكة تحديد نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تطوير استراتيجيات تعليمية تهدف إلى تحسين أداء الطلاب ورفع مستوى جودة التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

إن الطموحات المستقبلية للمملكة في هذا المجال تعتمد على استمرار تطوير المناهج، تحسين مهارات المعلمين، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة. وبذلك، يمكن تحقيق تطور ملموس في أداء الطلاب في الاختبارات الدولية والوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم.

الباحثة: أسماء عبدالعزيز الزهيري